

Received / Makale Geliş Tarihi 26.10.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 9 (61)
pp / ss 1572-1586

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18118132
Mail: editor@pejoss.com

Dr. Öğr. Üyesi Yasin Avcı

<https://orcid.org/0000-0002-0589-6921>

Bandırma Onyedil Eylül Üniversitesi, Gönen Meslek Yüksekokulu, Balıkesir / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/02mtr7g38>

Retorik Figür Olarak Metoniminin Görselleştirilmesi

Visualizing Metonymy as Rhetorical Figure

ÖZET

Bu çalışma, görsel retorikğin güçlü bir figürü olan metoniminin, marka ilan tasarımlarında nasıl derin anlamlar üreten ve izleyicide zihinsel çağrışımlar oluşturan bir araç haline geldiğini kapsamlı bir şekilde incelemektedir. Metonimi, bir kavramın kendisiyle yakından ilişkili başka bir kavram üzerinden dolaylı olarak temsil edilmesiyle, reklam tasarımlarında izleyicinin daha önce edindiği bilgi ve deneyimlerle bağlantı kurarak anlam inşa etme potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda araştırma, görsel metoniminin reklam tasarımlarında hangi bağlamsal ve biçimsel ilişkilerle yapıldığını ve bu yapıların izleyicide nasıl güçlü bir kavramsal etki bıraktığını sorgulamaktadır. Çalışmada, reklam görsellerindeki bu dolaylı anlatım tekniklerini çözümlmek için nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Bu amaçla 2000-2025 yılları arasında farklı sektörlerde (gıda, sağlık, teknoloji, kırtasiye ve içecek gibi) yayımlanmış, yaratıcı anlatım biçimleriyle öne çıkan on farklı marka ilanı, amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Seçilen bu ilanlar üzerinde nitel içerik analizi uygulanarak, metonimik yapıların görsel dil aracılığıyla nasıl inşa edildiği detaylı bir şekilde çözümlenmiştir. Analiz sürecinde her bir ilan metonimik öge, ilişki biçimi (örneğin parça-bütün, neden-sonuç, sembol-temsil), anlam yoğunluğu ve metin-görsel uyumu gibi önceden belirlenmiş kategoriler doğrultusunda incelenmiştir. Araştırmanın kuramsal çerçevesi, Roland Barthes'ın gösterge çözümlleme modeli ve Charles Forceville'in görsel retorik figürler kuramı gibi temel yaklaşımlar üzerine inşa edilmiştir. Bu kuramlar ışığında, görsel materyallerdeki dolaylı anlatım teknikleri ve bu tekniklerin izleyici algısını nasıl şekillendirdiği açıklanmıştır. Elde edilen bulgular, metoniminin yalnızca bir ürünü ya da hizmeti tanıtan basit bir araç olmadığını, aynı zamanda duygusal ve kavramsal etkileşim kuran, çok katmanlı ve sofistike bir anlatım biçimi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışma, grafik tasarım alanında görsel metoniminin kullanım biçimlerine odaklanarak, görsel iletişim araçlarının eleştirel ve çözümleyici bir yaklaşımla değerlendirilmesine önemli bir katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: metonimi, görsel retorik, grafik tasarım, reklam tasarımı.

ABSTRACT

This study comprehensively examines how metonymy, a powerful figure of visual rhetoric, has become a tool that generates deep meanings and creates mental associations in the viewer in brand advertisement designs. Metonymy, which involves the indirect representation of a concept through another closely related concept, has the potential to construct meaning in advertising designs by connecting with the viewer's prior knowledge and experience. In this context, the research questions how visual metonymy is structured in advertising designs through contextual and formal relationships and how these structures leave a strong conceptual impact on the audience. The study adopts a qualitative research method to analyze these indirect narrative techniques in advertising visuals. To this end, ten different brand advertisements published between 2000 and 2025 in various sectors (such as food, health, technology, stationery, and beverages) that stand out for their creative narrative forms were selected using purposive sampling. Qualitative content analysis was applied to these selected advertisements, and the construction of metonymic structures through visual language was analyzed in detail. During the analysis process, each advertisement was examined according to predefined categories such as metonymic elements, relationship types (e.g., part-whole, cause-effect, symbol-representation), meaning density, and text-visual harmony. The theoretical framework of the research was built on fundamental approaches such as Roland Barthes' sign analysis model and Charles Forceville's theory of visual rhetorical figures. In light of these theories, the indirect narrative techniques in visual materials and how these techniques shape viewer perception were explained. The findings reveal that metonymy is not merely a simple tool for promoting a product or service, but also a multi-layered and sophisticated form of expression that establishes emotional and conceptual interactions. By focusing on the forms of visual metonymy in graphic design, this study makes an important contribution to the critical and analytical evaluation of visual communication tools.

Keywords: metonymy, visual rhetoric, graphic design, advertising design.

1. GİRİŞ

“Retorik” terimi, kökenini Yunanca “rhetorike” sözcüğünden almaktadır. Antikçağ düşüncesinde retorik, felsefeden sonra gelen ikinci temel disiplin olarak kabul edilmiştir. Türkçede söz bilimi; güzel ve etkili konuşma, hatiplik, hitabet, belagat ve anlatım sanatı gibi kavramlarla karşılanırken, Batı dünyasında bu alan “retorik” adıyla anılmaktadır. Aynı zamanda Retorik, sözcüklerin etkisini ve konuşmanın belirli bir durum üzerinde ne ölçüde dönüştürücü bir rol üstlenebileceğini ortaya koyan bir sanat dalı olarak tanımlanmaktadır (Sönmez, 2008:6). Aristoteles’e göre retorik, belirli bir durumda mevcut olan ikna etme yöntemlerini kullanabilme yetisi olarak tanımlanmaktadır (Aristoteles, 1995:37). Retorik, 18. yüzyılda sanatın ifade biçimleri arasında tartışılmaya başlanmış, 20. yüzyılda ise artan ilgiyle birlikte kitle kültürünün etkisi altında iletişim teknikleri ve modern medya bağlamında değerlendirilmeye başlanmıştır (Gümüştekin, 2018:270). “Retorik, Aristoteles’ten bu yana esasen iknanın sözel yolla gerçekleşmesi olarak ele alınmıştır. Retorik, günümüzde iletişim olarak adlandırılan olgunun eski bir terimi olarak değerlendirilebilir. Çağdaş kültürde önemli bir disiplin olan retoriğe; felsefe, edebiyat, siyaset, hukuk, reklam, sinema, mimari ve tasarım gibi birçok alanda rastlanmaktadır (Liman Turan, 2021:1584). Ancak günümüzde reklamcılıkla birlikte ikna sürecinin görsel boyutu öne çıkmış ve görsel retorik giderek daha önemli bir konuma ulaşmıştır. İmajın görsel düzlemde taşıdığı ikna edici ve etkileyici güç, görsel retorik olarak tanımlanmaktadır (Bergström, 2008:126).

Evlioğlu Gezer (2020:154)’e göre görsel retorik, imgelerin taşıdığı ikna edici gücün düzenlenerek anlamlı bir bütün haline getirilmesi sürecidir. Reklamda iletilmek istenen mesajlar, reklamcılarının bilinçli seçimleriyle oluşturulur. Bu mesajlar, hedef kitle üzerinde etkili olabilmek için bazen doğrudan aktarılırken, kimi zaman da kültürel değerler ve toplumsal uzlaşılara anlam kazanmış semboller aracılığıyla dolaylı bir şekilde sunulur (Eco, 1991:129). Grafik tasarımcılar bu mesajları, kavramları ve düşünceleri görsel dile aktaran, onları semboller ve imgeler aracılığıyla yeniden üreten görünmez birer görsel tercümanlardır (Turgut, 2013:9). Görsel tasarım disiplinde renk, doku, hiyerarşi, vurgu, oran, denge, boşluk, soyutlama, simgeleme ve resimleme gibi teknik temellerin yanı sıra; metafor, metonimi, cinas ve ironi gibi dilsel figürlerden de yararlanılarak anlatımın etkisi güçlendirilmektedir (Yılmaz ve Ersan, 2017:199). Reklamcılıkta göstergebilimin önemli kavramlarından biri olan metonimi, bütünü ifade etmek için onun yalnızca bir parçası kullanılır. Böylece, reklamda bütün doğrudan sunulmaz; onun yerine, bütünü en iyi temsil eden ve çağrıştıran bir parça öne çıkarılır. Burada yapılan tercih kritik öneme sahiptir, çünkü izleyici, bütüne dair zihinsel kurgusunu gösterilen bu parça üzerinden tamamlar ve geri kalan anlamı kendisi inşa eder (Fiske, 1996:127). Metonimi bu yönüyle, reklamın kısa sürede güçlü bir etki yaratmasını sağlar ve alıcının dikkatini yoğunlaştırmaktadır. Özellikle kültürel olarak tanıdık bir parçaya başvurduğunda, hedef kitlenin mesajı daha kolay algılamasını ve içselleştirmesini mümkün kılmaktadır.

Her grafik tasarım ürünü, ne yazık ki mesajını hedef kitlesine her zaman doğru ve etkili biçimde iletememektedir. Bu nedenle uygun iletişim stratejilerinin oluşturulması büyük önem taşır. Aksi halde yanlış yönlendirilmiş bir iletişim süreci ortaya çıkabilir. Nitekim günümüzde bazı grafik tasarım ürünleri, yoğun bilgi akışı içinde bireylerin yönünü bulmasına yardımcı olan temel göstergeler arasında yer almaktadır (Akman ve Taşçıoğlu Vaughan, 2023:882). Bu noktada metonimi, karmaşık bir bütünü yalnızca bir parçasını öne çıkararak mesajın daha hızlı ve anlaşılır biçimde aktarılmasına katkı sağlamaktadır. Grafik tasarım, aynı zamanda günümüzün hızlı tüketen ve dikkati kolayca dağılan izleyicisinin ilgisini mesaja odaklayabilmek için yaratıcı ve özgün yöntemler geliştirme sürecine dönüşmüştür. (Gürsoy, 2022:17). Retorik, ikna amacına ulaşmak için dili kullanan bir sanattır. Buna karşılık grafik tasarım, aynı işlevi görsel unsurlar aracılığıyla gerçekleştirir. Retorikte sözcüklerle kurulan etki, grafik tasarımda görsel öğeler üzerinden ortaya çıkmaktadır (Gümüştekin, 2018:270).

“Görsel retorik, yalnızca metonimiye dayalı değildir; farklı retorik figürlerin birleşimiyle çok yönlü bir anlatım yaratmaktadır. Metafor, soyut kavramları somut imgelerle ilişkilendirirken, çoğunlukla ‘meczaz’ ile ‘metafor’ eş anlamlı olarak değerlendirilmiş ve bu nedenle ‘metafor’ ile ‘metaforik anlatım’ arasında da bir ayırım yapılmamıştır (Demir ve Karakaş Yıldırım, 2019:1086).

Ehninger (1968:131), görsel metaforları da kapsayan görsel retoriği, insanların sembolleri belirli bir strateji doğrultusunda kullanarak diğer bireylerin düşünce ve davranışlarını yönlendirme süreci olarak tanımlamaktadır. Bulmer ve Oliver (2006:55)’a göre görsel retorik, anlam üretmek ya da bir argüman oluşturmak amacıyla görsel imgelerden yararlanan bir iletişim biçimi olarak tanımlanabilir. Forceville (1998:55)’e göre görsel metafor türlerinin dilsel görünüşleriyle birlikte ele alınışını, oldukça yüzeysel kalması nedeniyle eleştirmiştir. Durgee (2003:336)’e göre görsel retorik, bilginin retoriğin geleneksel çalışma alanı olan dilsel öğeler yerine görsel unsurlar aracılığıyla aktarılması ve iletilmesi sürecini ifade eder

Retorik tasarım metodolojisinin etkililiği, belirli bir hedef kitleye tanıdık gelen ve onların zihninde canlılık uyandıran sembol ve modellerin kullanımına dayanmaktadır (Ehse ve Lupton, 1998).

Reklamlarda sıkça başvurulan metonimi, aralarında benzerlik bulunmayan ancak ilişki kurulan iki nesne ya da kavramdan birinin diğerini temsil etmesiyle ortaya çıkar (Forceville, 1998:55). Metonimi, bütünü bir parça üzerinden temsil etmektedir. Diğer görsel retorik özelliklerinden kişiselleştirme, cansız nesnelere insani özellikler yüklemektedir. Kıyaslama, iki öğeyi karşılaştırarak anlamı güçlendirmektedir. Abartma ise vurguyu artırarak izleyicinin dikkatini yoğunlaştırmaktadır. Bu unsurlar birlikte kullanıldığında, görsel retorik daha etkili ve ikna edici hale gelmektedir.

Metonimi, soyut ya da anlaşılması güç kavramların somut ve kolay kavranabilir bir biçimde sunulmasını sağlayan bir anlatım yoludur; burada amaç benzetme yapmak değil, anlamı doğrudan çağrışımsal bir ilişki üzerinden kurmaktır (Bergström, 2008:127). Metonimi, yalnızca parça-bütün ilişkisiyle sınırlı değildir; farklı işlevsel biçimleri de içerir. Pars pro toto (parça ile bütünü temsil etme), totum pro parte (bütün ile parçayı temsil etme), nesnelere belirgin özellikleri üzerinden anlam üretme ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çağrışımlar, reklam analizlerinde sıkça kullanılan metonimik aktarımlardır. Bu tür kullanımlar, görselin çok katmanlı bir temsil gücü kazanmasına olanak tanımaktadır (Lausberg, 1998:381-383). Zekice kurgulanan bir mesajın izleyici tarafından takdir görmesi ve reklamverene yönelik olumlu bir tutum geliştirmesi, retorik figürlerin kullanımından beklenen temel sonuçlar arasındadır (Kireççi, 2018:356). Toplumların nesnelere atfettikleri farklı anlamlar ve görsel yapılanmalar, sanatçıların anlam üretim sürecini doğrudan etkilemektedir (Karakas Tabak ve Tokmak, 2017:12). Görsellerin üretiminde kullanılan semboller ve imgeler, belirli kültürel ve toplumsal bağlamlarla ilişkili olup anlamlarını da bu bağlamlar içerisinde oluştururlar (Barnard, 2013). Barthes (2014)'de de bu görüşü destekler nitelikte, görsellerin anlamının kullanılan sembol ve imgelerin kültürel kodlarıyla belirlendiğini ve bu nedenle kültürel, psikolojik ve sosyolojik bağlama göre değişkenlik gösterdiğini ifade etmektedir. Etkili bir anlatım oluşturma açısından, görsel retorik de dilsel retorik ile benzerlik gösterir; metafor (eğretileme), metonimi (düzdeğişmece), görsel cinas (visual pun), kişileştirme (personification), abartı (hyperbole), synecdoche, eksilti (ellipsis) ve karşıt sav (antithesis) gibi kavramlardan yararlanılmaktadır (Kırlar Barokas, 2011:57). Tasarımcılar, görsel bir fikir geliştirirken görsel retorik bilinçli ya da sezgisel olarak kullanmakta; metafor, metonimi ve cinas gibi mecazların örtüşmesi ise retorik ile grafik tasarım arasında ortak bir zemin oluşturmaktadır (Almeida, 2009:188). Bu durum, görsel retorikte parçadan bütüne, bütünden parçaya ya da özellikten kavrama uzanan ilişkilerle anlam üreten metoniminin merkezi rolünü işaret etmektedir.

2. AMAÇ VE YÖNTEM

Bu araştırmanın temel amacı, görsel retorikğin önemli bir figürü olan metoniminin, marka ilan tasarımlarında nasıl anlam üretici ve zihinsel çağrışım oluşturan bir araca dönüştüğünü incelemektir. Görsel retorik, görsel ürünlerin (resim, film, reklam, poster vb.) mecazi dil unsurları ve göstergebilimsel yöntemlerle incelendiği, iletişim ve kültürel analiz disiplinlerinin kesişiminde yer alan bir alan olarak tanımlanmaktadır (Liman Turan, 2021:1584). Görsel iletişimde doğrudan temsil yerine dolaylı anlatımlara dayanan bu figür, izleyici ile ürün ya da kavram arasında derin bir kavramsal bağ kurma potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda çalışmada, metonimik görsellerin tüketici zihninde nasıl çağrışım ürettiği, görsel göstergelerin ne tür ilişki biçimleriyle yapılandırıldığı ve bu yapıların marka algısı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.

Araştırma, metoniminin grafik tasarım bağlamındaki işlevini açığa çıkarmayı, bu yolla görsel retorikğin reklam tasarımlarında nasıl stratejik bir araca dönüştüğünü tartışmayı amaçlamaktadır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden nitel içerik analizi tekniğiyle yürütülmüştür. Bu yöntem, görsellerin içerdiği sembolik, çağrışımsal ve bağlamsal öğeleri derinlemesine incelemeyi; görselin ilettiği örtük anlamları ve zihinsel temsilleri ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Araştırma kapsamında, 2000-2025 yılları arasında yayımlanmış ve metonimik anlatım yönüyle dikkat çeken 10 farklı marka ilanı analiz edilmiştir. Örneklem seçiminde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmış; kültürel bellekte yer edinmiş, yaratıcı anlatım teknikleriyle öne çıkan ve farklı sektörleri temsilen seçilmiş ilanlara odaklanılmıştır. Her ilan, tek tek incelenerek görseldeki metonimik öğe, ilişki biçimi (ör. parça-bütün, neden-sonuç, sembol-temsil) ve anlam etkisi kategorileri altında değerlendirilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde görsel retorik kuramları ve göstergebilimsel yaklaşım temel alınmıştır. Özellikle Roland Barthes'ın gösterge çözümleme modeli ile Charles Forceville'in görsel retorik figürler çerçevesi, görsel anlam katmanlarının açıklanmasında kuramsal dayanak olarak kullanılmıştır. Forceville'in multimodal metafor yaklaşımı, görsel ve sözel kiplerin etkileşimini temel alır ve görsel metaforları dört türde sınıflandırır: görsel benzetme, hibrit, bağlamsal ve bütünlük. Bu çerçeve, reklamların görsel retorikğini incelemek için etkili bir analitik araç sunar (Baş, 2024:93). Barthes'ın göstergebilim anlayışının önemi, bir dizge ya da sistemin mantığı içerisinde kodlanmış

öğelerin yapı ve işleyişini çözümlenmeye imkân tanıyan bir üst-dil (metalangage) üretmesinde yatmaktadır. Bu üst-dil, eleştirel bir söylem biçimi olarak temsillerin arka planındaki anlam ilişkilerini açığa çıkarmayı hedefler (Trifonas, 1997:5). Reklam görselleri, izleyicinin zihinsel çağrışım üretimini tetikleyen metonimik yapılar üzerinden analiz edilmiş; doğrudan anlatım yerine dolaylı temsil stratejilerine başvuran tasarımlar tercih edilmiştir. Çalışma kapsamına yalnızca statik görseller (afiş, dijital ilan, basılı reklam) alınmış; hareketli görüntüler (TV reklamları, video içerikler), sesli medya ve metinsel kampanyalar dışarıda bırakılmıştır. Aynı şekilde, araştırmanın odak noktası yalnızca metonimi figürü olup, metafor, ironi, hiperbol gibi diğer retorik figürler kapsam dışı bırakılmıştır.

3. BULGULAR

Bu araştırma kapsamında, bir retorik figür olarak metoniminin marka ilanlarında nasıl görselleştirildiğini incelemek amacıyla farklı sektörlerden on reklam tasarımı nitel içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Gıda sektöründen Heinz Ketçap, Barilla Makarna ve Chupa Chups; sağlık sektöründen Aspirin ve Vermont Sağlık Departmanı; kırtasiye sektöründen Faber-Castell; içecek sektöründen Nescafé, teknoloji sektöründen Sony ve Panasonic; endüstriyel ekipman sektöründen ise Stihl marka ilanları örneklem olarak seçilmiştir. Her ilan, içerdiği metonimik göstergeler, ilişki türleri ve görsel anlatım stratejileri doğrultusunda sistematik biçimde analiz edilmiştir.

3.1. Sony Kulaklık İlan Tasarımı

Şekil 1. Sony Hello Michael Kulaklık İlanı

Sony kulaklık ilanı, grafik tasarım ve metonimi açısından güçlü bir örnek sunmaktadır (Şekil 1). Sade mavi arka plan üzerine yerleştirilen görsel, dikkatleri yalnızca ürüne yönlendirmekte ve minimal bir tasarım anlayışıyla mesajın doğrudan algılanmasını sağlamaktadır. Kulaklık, Michael Jackson'ın ikonik şapkası ve saç stiliyle bütünleştirilerek sanatçının kimliğini çağrıştıran güçlü bir odak noktası haline gelmiştir. Burada parça-bütün ilişkisine dayalı bir metonimi kullanılmış; küçük bir nesne olan kulaklık, tüm müzikal deneyimi ve sanatçının kültürel kimliğini temsil etmektedir. Bunun yanı sıra, sanatçının şapka ve saç gibi özellikleri, onun tüm kişiliğini ve müziğini simgeleyen işaretler olarak görsele dâhil edilmiştir. Reklam aynı zamanda neden-sonuç ilişkisi üzerinden de çalışmakta; kulaklık ürünü, Michael Jackson'ın sahne deneyimini yaşatabilecek kadar güçlü bir müzik kalitesi vaat etmektedir. Bu çalışmadaki metonimi, kulaklığın Michael Jackson'ın ikonik görsel unsurlarıyla bütünleştirilerek hem sanatçının hem de onun temsil ettiği müzikal deneyimin sembolü haline getirilmesidir. Bu yaklaşım, görsel retorik'in imkânlarıyla birleşerek ürünün yalnızca bir teknolojik araç değil, ikonik bir müzikal deneyimin göstergesi olarak konumlandırmaktadır (Tablo1).

Tablo 1. Sony Hello Michael Kulaklık Görsel Metonimi Analiz Tablosu

Analiz Kriteri	Açıklama
Görselin Tanımı	Görselde bir kulaklık cihazı, Michael Jackson'ın imzası haline gelmiş şapkası ve saç stiliyle birleştirilerek insan başı gibi konumlandırılmıştır. Arka plan sade mavi bir tonla bırakılmış; slogan olarak "Hello, Michael" ifadesi kullanılmıştır.
Metonimik Gösterge	Kulaklık → Michael Jackson (yani müziğin, sahnenin, sesin bir temsili olarak)
Metonimik İlişki Türü	Parça-bütün ilişkisi ve temsil ilişkisi. Kulaklık, sesin taşıyıcısıdır; Michael Jackson ise evrensel müzik deneyiminin simgesidir.
Anlam Yoğunluğu	Kulaklığın Michael Jackson'a benzetilmesi, ses kalitesinin o kadar güçlü olduğunu ima eder ki, kullanıcı sanki bizzat sanatçıyı dinliyor gibidir.
Duygusal ve Kavramsal Etki	İzleyicide nostalji, hayranlık ve müziğe olan tutku gibi duygular uyandırılır. Ürün, duygusal düzlemde konumlandırılır.
Metin Görsel Uyumu	"Hello, Michael" ifadesi, görseldeki metonimik ilişkiyi metinsel olarak destekler ve çağrışımı güçlendirir.

3.2. STHIL İlan Tasarımı

Şekil 2. Stihl İlan Tasarımı

STIHL reklamı, grafik tasarım ve metonimi açısından oldukça dikkat çekici bir örnektir. Görselde metinle kaplı gazete sayfası, ürünün uç kısmındaki motorlu tırpan hareketiyle parçalanmakta ve harfler etrafa saçılmaktadır (Şekil 2). Burada güçlü bir görsel retorik kurulmuştur: tırpanın aslında otları değil, yazılı kelimeleri biçiyor olması, ürünün işlevselliğini sembolik bir düzlemde aktarmaktadır. Grafik tasarım açısından bakıldığında, sayfanın büyük kısmı yoğun yazı bloklarıyla doldurulmuşken sağ alt kısımda ürünün yerleştirilmesi ve harflerin saçılma hareketiyle yaratılan dinamik boşluk, güçlü bir görsel hiyerarşi kurmaktadır. Renk kullanımı da dikkat çekicidir; siyah-beyaz metin alanı içinde turuncu detaylarıyla öne çıkan tırpan, markanın logosuyla da görsel uyum göstermektedir.

Metonimi açısından değerlendirildiğinde, tırpanın yazıları biçmesi, bütün yerine parçanın kullanılması (pars pro toto) işleviyle çalışmaktadır. Yazılar burada otları temsil eden bir unsur olarak kurgulanmış, dolayısıyla ürünün asıl işlevi (ot biçmek) daha soyut bir bağlamda (gazete metinlerini biçmek) görselleştirilmiştir. Aynı zamanda, harflerin rastgele dağılması, işlevin gücü ve etki alanını gösteren bir neden-sonuç metonimisi olarak şekillenmektedir. Ürünün çalışması (neden), ortalığın tamamen temizlenmesi ve düzenlenmesi (sonuç) üzerinden aktarılmıştır. Bu reklamda metonimi, ürünün doğrudan işlevini göstermek yerine, işlevi başka bir bağlamda (gazete sayfası) yansıtarak izleyicinin zihninde etkileyici ve yaratıcı bir çağrışım yaratmaktadır. Böylece görsel retorik, ürünü yalnızca bir bahçe aleti değil, her ortamı düzenleyip profesyonel bir görünüm kazandırabilecek güçlü bir araç olarak konumlandırmaktadır (Tablo 2).

Tablo 2. Stihl İlanı Görsel Metonimi Analiz Tablosu

Analiz Kriteri	Açıklama
Görselin Tanımı	Reklamda STIHL marka çim biçme tırpanı, gazete metni üzerinde çalışıyor gibi konumlandırılmış. Cihazın geçtiği yerden yazı karakterleri (harfler) kesilmiş ot gibi dökülüyor. Gazete sütunları bir bahçe gibi düşünülmüş.
Metonimik Gösterge	Tırpan → Yazı → Biçilecek çim (düzenlenecek yüzey). Tırpan çim değil, gazete metnini biçiyor; bu, 'her türlü yüzeyi profesyonelce düzene sokar' mesajını dolaylı yoldan aktarıyor.
Metonimik İlişki Türü	Eylem-temsil ilişkisi ve içerik-mekân dönüşümü. Gerçek bir bahçe yerine gazete yüzeyi kullanılmış; tırpanın etkisi başka bir bağlama aktarılmış.
Anlam Yoğunluğu	Görsel, ürünün yalnızca çim biçmediğini; genel olarak temizleme, düzenleme ve netlik sağlama işlevi olduğunu çağrıştırıyor. Biçilen harfler, temizlik ve profesyonellik fikrini pekiştiriyor.
Duygusal ve Kavramsal Etki	Güç, kontrol, sadelik ve düzen kavramlarıyla ilişki kuruluyor. Ürünün işlevi, kullanıcıda 'her şeyi düzene sokarım' hissi uyandırıyor. Böylece ürüne fazladan anlam yükleniyor.
Metin Görsel Uyumu	Sayfa altındaki "Engineered to give every job a professional-looking finish." sloganı, görseldeki metonimik anlatımı doğrudan destekler. Görselin dolaylı anlamı, metinsel anlatımla tamamlanır.

3.3. Panasonic Headphones İlan Tasarımı

Şekil 3. Panasonic Headphones İlan Tasarımı

Panasonic kulaklık ilanı, grafik tasarım ve metoniminin etkili bir şekilde bir araya getirildiği güçlü bir örnektir (Şekil 3). Görselde bir matkap gövdesi gitar sapına dönüştürülmüş, yan tarafına ise kulaklık eklenmiştir. Bu birleşim, sert ve gürültülü bir ses kaynağı olan matkabin, melodik ve ritmik bir müzik aletine dönüşmesiyle ironik bir görsellik sunmaktadır. Grafik tasarım açısından kırmızı arka plan, dikkat çekici bir kontrast yaratarak ürünü ve metaforik düzenlemeyi ön plana çıkarmaktadır. Tipografi oldukça minimaldir; markanın logosu ve kısa bir slogan, mesajın gereksiz ayrıntılara boğulmadan doğrudan iletilmesini sağlamaktadır. Matkap, gürültü ve rahatsız edici sesin kaynağı olarak algılanırken, gitar ise melodik ve estetik bir sesin simgesidir. Görsel, bu iki öğeyi birleştirerek kulaklığın kötü, düzensiz ya da “melodisi olmayan” sesleri ayıklayıp yalnızca müzikal nitelikte olanı dinlemeye değer kıldığını anlatmaktadır. Sloganda geçen “If it has no melody, you don’t need to listen” ifadesi de bu görsel metonimi desteklemektedir. Gürültü kaynağı (matkap) ve melodik kaynak (gitar) arasındaki karşıtlık, kulaklığın işlevini somutlaştıran güçlü bir retorik figür haline gelmiştir. Böylece reklam, izleyiciye ürünün yalnızca ses aktaran bir araç değil, sesi dönüştüren ve seçici bir filtreleme işlevi gören bir deneyim sunduğu mesajını vermektedir (Tablo 3).

Tablo 3. Panasonic Headphones İlanı Görsel Metonimi Analiz Tablosu

Analiz Kriteri	Açıklama
Görselin Tanımı	Görselde bir matkap, gitar sapı ve kulaklık birleşimiyle tasarlanmış. Matkabin gövdesi gitarın sapı gibi görünürken, kulaklık başlıkları gitar tellerine oturtulmuş. Kırmızı arka plan önünde çarpıcı bir kompozisyon sunulmuştur.
Metonimik Gösterge	Matkap + Gitar → Gürültü + Müzik → Ses Kalitesi. Matkap, gürültünün sembolü; gitar ise melodik sesin temsilidir. Kulaklık, bu iki uç arasında duygusal bir ayrımı temsil etmektedir.
Metonimik İlişki Türü	Sembol-temsil ilişkisi. Sesin kaynağı (matkap/gitar) ve dinleme aracı (kulaklık) birleştirilerek sesin niteliği üzerine görsel bir ayrım yapılır.
Anlam Yoğunluğu	Reklam, kaliteli ses ile rahatsız edici ses arasındaki farkı vurgular. Ürünün kötü sesi ayıklayacak kadar seçici ve berrak olduğu anlatılır. Bu da kullanıcıda kontrol ve kalite algısı oluşturur.
Duygusal ve Kavramsal Etki	Kötü sese (matkap) tahammülsüzlük, iyi sese (gitar) bağlılık duygusu aktarılır. Estetik, konfor ve duygusal haz gibi kavramlar iletildiği için kullanıcıya duygusal düzeyde hitap eder.
Metin Görsel Uyumu	Slogan: “If it has no melody, you don’t need to listen.” görseldeki matkap-gitar ayrımını doğrudan metinsel olarak tamamlar. Kalitesiz ses = dinlemeye değmez mesajı net biçimde verilir.

3.4. Faber Castell “True Natural Colors” İlan Tasarımı

Şekil 4. Faber Castell İlan Tasarımı

Faber-Castell ilanında, siyah bir kurşun kalemin ucu bir yanardağa dönüştürülmüş; kalemin siyah grafit kısmı yanardağın gövdesini, uç kısmındaki turuncu ve kırmızı detaylar lavları, çıkan duman ise volkanik patlamayı temsil etmektedir (Şekil 4). Grafik tasarım açısından bakıldığında, arka planın beyaz bırakılmasıyla merkezdeki kalem-yanardağ formu daha baskın hale getirilmiş ve görsel hiyerarşi sağlanmıştır. Bulutların kalem etrafında kullanılması hem perspektifi güçlendirmekte hem de görseli gerçek bir doğal manzara etkisiyle bütünleştirmektedir. Renk kullanımı da oldukça dikkat çekicidir; siyahın yoğunluğu ile turuncu-kırmızı lav detaylarının kontrastı, görselin dramatik etkisini artırmaktadır. Metonimi açısından reklam, kalemin sadece yazma veya çizme işlevi üzerinden değil, doğayı ve doğal renkleri temsil etme kapasitesi üzerinden konumlanmaktadır. Burada özellik üzerinden temsil söz konusudur: kurşun kalemin siyah rengi, doğrudan volkanın karanlık ve güçlü doğasına bağlanarak aktarılmıştır. Kalemin yalnızca bir parçası (ucu), tüm bir doğal olgu olan yanardağın yerine geçmiştir. Bu sayede ürün, sadece bir yazı aracı değil, doğanın gücünü ve gerçekliğini barındıran bir temsil aracı olarak sunulmuştur. Alt sloganda geçen “True natural colors” ifadesi de bu metonimik bağlamı desteklemekte; kalemin renginin doğayla özdeşleştiği, dolayısıyla çizimlerde ve yaratıcılıkta doğanın gerçekliğini aktardığı mesajını pekiştirmektedir. Böylece görsel retorik, izleyiciyi ürünün kalitesi ve doğallığı konusunda ikna eden güçlü bir iletişim aracına dönüşmektedir (Tablo 4).

Tablo 4. Faber Castell İlanı Görsel Metonimi Analiz Tablosu

Analiz Kriteri	Açıklama
Görselin Tanımı	Görselde bir siyah pastel boya kalemi, aktif bir volkan gibi betimlenmiştir. Kalemin ucu lav püskürtmekte, siyah duman yükselmekte ve alt kısmı bulutlarla çevrilidir. Arka plan sade ve beyazdır.
Metonimik Gösterge	Kalem → Volkan. Renk → Doğal güç. Kalem doğadaki bir güç (volkan) ile özdeşleştirilmiştir.
Metonimik İlişki Türü	İçerik-temsil ilişkisi. Ürün formu (kalem) ile doğadaki güç (volkan) arasında görsel ilişki kurulmuştur.
Anlam Yoğunluğu	Kalem ucu lav gibi, çizilen renk ise patlama etkisiyle sunulmuştur. Bu, kalemin sunduğu tonların doğadan geldiğini ve doğadaki etkiler kadar güçlü olduğunu çağırır.
Duyusal ve Kavramsal Etki	Doğaya hayranlık, renklerin gücü ve doğallık kavramları öne çıkar. Ürün sadece bir araç değil, doğanın gücünü yansıtan bir yaratıcı araç olarak sunulur.
Metin Görsel Uyumu	“True natural colors” ifadesi, kalemlerle doğa arasında kurulan ilişkiyi açıkça destekler. Görsel, sloganla birleşerek güçlü bir bütünlük sunar.

3.5. Heinz İlan Tasarımı

Şekil 5. Heinz Ketçap İlan Tasarımı

Heinz ketçap reklamı, grafik tasarımın yalın gücüyle metoniminin birleştiği etkileyici bir çalışmadır. Görselde ilk bakışta bir domates görülüyor gibi olsa da aslında bu, ketçap şişesinin kapağıdır (Şekil 5). Tasarım, ürünün hammaddesi olan domates ile nihai formu olan ketçap arasında doğrudan bir bağ kurmaktadır. Arka planın tamamen kırmızı tutulması hem domatesin rengiyle bütünleşmekte hem de markanın ürünle özdeşleşmiş olan kırmızı kimliğini güçlendirmektedir. Görselin ortasında yer alan domates-şişe kapağı birleşimi, odak noktası oluşturarak izleyicinin algısını yönlendirir. Tipografi en aza indirilmiş, yalnızca “No one grows ketchup like Heinz” ifadesi sade bir yazı karakteriyle alt kısımda konumlandırılmıştır; bu da mesajın netliğini artırmaktadır. Metonimi açısından bakıldığında, domates, ketçabın üretiminde kullanılan temel malzeme olarak bütünü temsil eden bir parçadır. Aynı zamanda, şişe kapağı formuyla birleşerek ürünü doğrudan işaret etmektedir. Böylece hem hammaddenin doğallığı hem de markanın ürünü temsil gücü tek bir görselde bütünleştirilmiştir. Bu kullanım, ketçap ile domates arasındaki kopmaz bağı izleyiciye hatırlatır ve ürünün doğallığını vurgular. Ayrıca domatesin tazeliği ve şişe kapağının işlevi üzerinden kurulan bağ, Heinz’ın ketçabı yalnızca bir sos değil, doğrudan doğadan gelen bir ürün olarak konumlandırmasına hizmet etmektedir. Bu şekilde reklam, metonimi kullanarak markanın “doğal kaynak nihai ürün” zincirini sembolik bir anlatı haline getirmekte ve izleyiciye ikna edici bir mesaj sunmaktadır (Tablo 5).

Tablo 5. Heinz İlanı Görsel Metonimi Analiz Tablosu

Analiz Kriteri	Açıklama
Görselin Tanımı	Görselde, üstten çekilmiş bir domates görüntüsü, ketçap kapağına benzetilmiştir. Ürün logosu görselin alt kısmında yer alır.
Metonimik Gösterge	Domates → Ketçap. Ürün → Hammaddesi. Ürünün kaynağı olan domates, ketçabın kendisiyle yer değiştirerek sunulmuştur.
Metonimik İlişki Türü	Nedensel metonimi (ürün-kaynak ilişkisi).
Anlam Yoğunluğu	Ürünün doğrudan doğal kaynaklarla üretildiği; domatesin “doğal olarak ketçaba dönüştüğü” çağrışımı yaratılır.
Duygusal ve Kavramsal Etki	Saflık, doğallık, güven, organik üretim gibi kavramlar öne çıkar. Kırmızı zeminle duygusal sıcaklık pekiştirilmiştir.
Metin Görsel Uyumu	“No one grows ketchup like Heinz” ifadesiyle, görselin sunduğu doğrudan geçiş (domates → ketçap) desteklenmiştir.

3.6. Aspirin “Split The Headache” İlan Tasarımı

Şekil 6. Aspirin İlan Tasarımı

Aspirin reklamında bir balyoz, ortasından bir Aspirin tabletiyle ikiye ayrılmış biçimde tasarlanmıştır (Şekil 6). Reklamın alt kısmında yer alan “Split the Headache” (Baş ağrısını parçala) sloganı, görseldeki metaforik ve metonimik düzenlemeyi doğrudan desteklemektedir. Sade mavi tonlarındaki arka plan hem ürünü ön plana çıkarmakta hem de temiz, rahatlatıcı bir atmosfer oluşturmaktadır. Balyozun sert ve güçlü formu ile Aspirin’in küçük ama etkili yapısı arasındaki kontrast, görsel hiyerarşiyi güçlendirmektedir. Alt kısımda kutunun minimal yerleştirilmesi ve tipografinin yalınlığı, tüm dikkati görselin ana mesajına yoğunlaştırmaktadır. Balyoz baş ağrısını temsil eden güçlü ve dayanılmaz bir unsurdur; Aspirin tableti ise bu gücü parçalayarak etkisiz hale getiren küçük ama etkili bir araçtır. Burada nedensellik metonimisi kullanılmıştır. Aspirin’in alınması (neden), baş ağrısının parçalanması ve ortadan kalkması (sonuç) olarak görselleştirilmiştir. Aynı zamanda özellik üzerinden temsil de söz konusudur; Aspirin’in küçüklüğü ve basitliği, güçlü bir etki yaratabilme özelliğiyle vurgulanmıştır. Böylece ürün, yalnızca bir ilaç değil, baş ağrısını doğrudan yok eden güçlü bir çözümün sembolü haline getirilmiştir. Reklamda kullanılan bu metonimik aktarım, izleyiciye Aspirin’in etkisini görsel bir hikâye aracılığıyla somutlaştırarak iletir ve ikna gücünü artırmaktadır (Tablo 6).

Tablo 6. Aspirin İlanı Görsel Metonimi Analiz Tablosu

Analiz Kriteri	Açıklama
Görselin Tanımı	Görselde, büyük bir balta odun yerine bir aspirin tabletiyle saplanmış ve baltayı ikiye bölmüştür. Ürün kutusu alt kısımda yer almaktadır.
Metonimik Gösterge	Balta → İlacın etkisi. Tablet → Baş ağrısı. Etki → temsil edilen güç ile gösterilmiştir.
Metonimik İlişki Türü	Etki-yol ilişkisi (İlacın etkisi → fiziksel kırma eylemiyle anlatılır)
Anlam Yoğunluğu	Baş ağrısının “bölünmesi” metaforlaştırılmaz, doğrudan fiziksel karşılığıyla görselleştirilir. Bu, ilacın gücünü vurgular.
Duyusal ve Kavramsal Etki	Güven, etkinlik, amında etki kavramları öne çıkar. Görsel doğrudanlıkla ikna edicilik sağlar.
Metin Görsel Uyumu	“Split the Headache” ifadesi, görselle birebir örtüşen ve anlamı kuvvetlendiren bir bütünlük sağlar.

3.7. Barilla “Happy New Year İlan Tasarımı

Şekil 7. Barilla İlan Tasarımı

Barilla makarna reklamı görselinde bir havai fişek patlamasını andıran kompozisyon aslında çiğ spagetti çubuklarıyla oluşturulmuştur (Şekil 7). Böylece izleyici ilk bakışta kutlamaları çağrıştıran bir sahneyle karşılaşır, ancak dikkatli bakıldığında bunun makarna çubuklarından tasarlanmış olduğu fark edilir. Reklamın başarısı, güçlü bir kontrast ve yalın kompozisyonda yatmaktadır. Koyu lacivert arka plan, altın sarısı makarna çubuklarını ön plana çıkarırken aynı zamanda yılbaşı gecesini gökyüzünü anımsatmaktadır. Ortadaki patlama formu, odak noktası yaratmakta; tipografinin sadeliği (“Happy New Year”) ve markanın logosunun alt kısmında konumlandırılması ise görsel hiyerarşiyi güçlendirmektedir. Burada özellik üzerinden temsil söz konusudur. Spagetti çubukları, yalnızca bir yiyecek olmanın ötesine geçerek kutlama, coşku ve yılbaşı neşesini temsil eden bir işarete dönüşmüştür. Havai fişek, kültürel bellekte yılbaşı kutlamalarının sembolü olarak yer alırken, bu reklamda spagetti çubukları havai fişek yerine geçerek aynı duyguyu aktarır. Böylece ürün, yalnızca yemek değil, kutlama anlarının ayrılmaz bir parçası olarak konumlanır. Tek bir ürün (spagetti çubukları), bütün bir kutlama atmosferini sembolize etmektedir. Bu metonimik kullanım, izleyiciye Barilla makarnasının sadece bir gıda değil, sosyal ve kültürel bir deneyimin parçası olduğu mesajını vermektedir. Sonuçta reklam, markayı sıradan bir yiyecek sağlayıcısından çıkarıp, yaşamın keyifli anlarının sembolü haline getiren bir görsel retorik üretmektedir (Tablo 7).

Tablo 7. Barilla “Happy New Year” İlanı Görsel Metonimi Analiz Tablosu

Analiz Kriteri	Açıklama
Görselin Tanımı	Görselde, bir dizi Barilla makarna çubuğu, havai fişek patlamasını andıracak şekilde dairesel biçimde yerleştirilmiştir. Derin mavi zemin üzerinde sıcak sarı makarnalar ışık saçan bir patlama efekti yaratır. Alt kısımda “Happy New Year” metni yer alır.
Metonimik Gösterge	Makarna çubukları → Havai fişek. Barilla ürünü, yeni yıl kutlamasıyla özdeşleştirilmiştir.
Metonimik İlişki Türü	Biçimsel/işlevsel ilişki. Makarna, havai fişeklerin biçimsel yapısını alarak kutlama anlamını taşır.
Anlam Yoğunluğu	Kutlama, coşku, sıcaklık, gelenek gibi kavramlar çağırır. Makarna sadece bir yemek değil, kültürel bir değer olarak konumlanır.
Duygusal ve Kavramsal Etki	Mutluluk, birliktelik, yılbaşı coşkusu duygusu ön plana çıkar. Ürünle duygusal bir bağ kurulur.
Metin Görsel Uyumu	“Happy New Year” ifadesi doğrudan görselle örtüşmektedir. Görseldeki havai fişek metaforu ile metinsel ifade tam anlamıyla örtüşür.

3.8. Chupa Chups İlan Tasarımı

Şekil 8. Chupa Chups İlan Tasarımı

Chupa Chups reklam görselinde yere bırakılmış bir lolipop ve etrafından geçen karınca sürüsü dikkat çekmektedir (Şekil 8). Normalde şekerli yiyecekler karıncaların ilgisini çekerken, bu sahnede karıncalar lolipopa yaklaşmadan yollarına devam etmektedir. Doğal bir zemin üzerinde (çimen ve beton) konumlanan lolipop, görselin odak noktasını oluşturmakta ve karıncaların hareket yönüyle izleyicinin gözü ürüne yönlendirilmektedir. Tipografinin en aza indirildiği, yalnızca alt köşede küçük puntolarla yazılmış “It’s sugar free” ifadesi, görselin iletmek istediği mesajı tamamlamaktadır. Metonimi açısından reklam oldukça yaratıcıdır. Burada karıncalar, doğrudan şekerin varlığını ya da yokluğunu işaret eden kültürel bir göstergeye dönüşmüştür. Normal şartlarda karıncaların yoğun ilgisi, ürünün şekerli olduğunun göstergesi iken, bu görselde onların lolipopa uğramaması ürünün şeker içermediğini dolaylı olarak anlatmaktadır. Yani karıncaların davranışı, şekerin varlığı veya yokluğunu temsil eden bir neden–sonuç metonimisidir. Şeker yoktur (neden), karıncalar da yoktur (sonuç). Böylece reklam, doğrudan “şekersiz” ifadesini görsel bir anlatıya dönüştürerek izleyiciyi ikna edici bir mesajla buluşturmaktadır. Bu yaklaşım, ürünü yalnızca bir şekerleme olarak değil, sağlık açısından daha “masum” bir alternatif olarak konumlandırmaktadır (Tablo 8).

Tablo 8. Chupa Chups İlanı Görsel Metonimi Analiz Tablosu

Analiz Kriteri	Açıklama
Görselin Tanımı	Görselde yere düşmüş bir Chupa Chups lolipodu ve etrafında yürüten bir karınca sürüsü görülmektedir. Ancak karıncalar, şekerin etrafından geçmekte ve ona yaklaşmamaktadır. Zemin doğal bir taş ya da kaldırım dokusunu andırırken, sol üstte yeşil otlar yer almakta. Sağ alt köşede marka logosu ve “It’s sugar free.” ifadesi yer almakta.
Metonimik Gösterge	Karıncı → Şekerin tespiti. Karıncanın şekerli gıdaya yönelmesi bir doğa yasası gibi bilinir. Buradaki karıncalar, şekersizliği vurgulamak için araçsallaştırılmıştır.
Metonimik İlişki Türü	Neden-sonuç ilişkisi. Karıncaların davranışı (yaklaşmama) ürünün şeker içermediğini temsil etmektedir.
Anlam Yoğunluğu	Şekerli gıdalar karıncalar için cazipken, bu ürün onların ilgisini çekmez. Dolayısıyla ürünün gerçekten “sugar free” olduğu basit ama etkili bir görsel metaforla değil, metonimik göstergeyle anlatılmıştır.
Duygusal ve Kavramsal Etki	Tüketiciye doğrudan bir dürüstlük ve güven mesajı verilir. Doğal yaşamın bir parçası olan karıncalar bile bu üründe şeker olmadığını “anlamıştır”. Bu, ürünü sağlık bilinci olan bireyler için daha tercih edilebilir hale getirir.
Metin Görsel Uyumu	“It’s sugar free.” metni ile görseldeki karınca davranışı arasında doğrudan örtüşme vardır. Slogan, görsel anlatımı tamamlar ve açıklayıcıdır.

3.9. Vermont Department of Health İlan Tasarımı

Şekil 9. Vermont Department of Health İlan Tasarımı

Sağlık kampanyası afişi, siyah fon üzerine beyaz dumanın kıvrımları, anne karnındaki bir fetüs şeklini oluşturacak biçimde düzenlenmiştir (Şekil 9). Görselin merkezinde yer alan bu duman-fetüs formu, güçlü bir görsel hiyerarşi yaratırken, alt kısımda küçük puntolarla yazılan “When you smoke, your baby smokes” ifadesi, görselin iletmek istediği mesajı doğrudan desteklemektedir. Tasarımın yalınlığı, dramatik kontrastı ve boşluk kullanımı, izleyicinin dikkatini tamamen ana mesaja yoğunlaştırmaktadır. Dumanın fetüsü temsil etmesi, doğrudan özellik üzerinden temsil işlevi taşımaktadır. Sigara dumanı, yalnızca annenin değil bebeğin de maruz kaldığı bir tehlike olarak aktarılmıştır. Burada fetüsün formunun dumanla verilmesi, hem görsel olarak dramatik bir etki yaratmakta hem de “sigara içmek = bebeğe zarar vermek” şeklindeki neden-sonuç ilişkisini netleştirmektedir. Bu aynı zamanda bir nedensellik metonimisidir. Annenin sigara içmesi (neden), bebeğin sigara içiyormuş gibi zehirlenmesi (sonuç). Slogan ile görsel arasında kurulan bu metonimik bağ, mesajın soyut bir uyarıdan çıkıp somut, çarpıcı bir görselle izleyiciye aktarılmasını sağlamaktadır. Böylece tasarım, yalnızca bilgilendiren değil, duygusal olarak sarsıcı bir ikna aracı haline gelmiştir (Tablo 9).

Tablo 9. Vermont Department of Health İlanı Görsel Metonimi Analiz Tablosu

Analiz Kriteri	Açıklama
Görselin Tanımı	Siyah bir zemin üzerinde, yukarı doğru yükselen sigara dumanı kıvrılarak anne karnındaki fetüs formunu almaktadır. Görselde doğrudan bir sigara yer almamakla birlikte, dumanın biçimi odak noktasıdır.
Metonimik Gösterge	Duman → Bebek. Sigara dumanı, doğrudan fetüsle özdeşleştirilmiştir. Dumanın şekli hem zararlıyı hem de etkisini (fetüs) temsil eder.
Metonimik İlişki Türü	Sebe-sonuç ilişkisi. Sigara içme eylemi → duman → bebeğin sağlığına zarar. Görsel bu zinciri tek bir biçimde somutlaştırır.
Anlam Yoğunluğu	Dumanın bebeğe dönüşmesi hem estetik hem de duygusal düzlemde yoğun bir çağrışım sunar. Sigaranın etkisinin sadece bireyi değil, masum bir canlıyı da doğrudan etkilediği mesajı verilir.
Duygusal ve Kavramsal Etki	Suçluluk, sorumluluk ve empati duyguları tetiklenir. Anne adaylarına yönelik doğrudan bir uyarı mesajı içerir. Görselin yalınlığı mesajın etkisini artırır.
Metin Görsel Uyumu	“When you smoke, your baby smokes.” sloganı, görseldeki çağrışımı birebir tamamlar. Dumanın bebek formunda verilmesi, mesajla güçlü bir bağ kurar.

3.10. Nescafé İlan Tasarımı

Şekil 10. Nescafé İlan Tasarımı

Nescafé'nin bu ilanı, tipik bir sabah ritüelini metafor yerine metonimi yoluyla oldukça etkili bir şekilde aktarır (Şekil 10). Burada kahve fincanı, sabahları uyandıran horozun başı olarak tasarlanmıştır. Görselin biçimsel düzenlemesi sayesinde kullanıcı, fincanı yalnızca bir içecek kabı olarak değil, sabahın başlangıcını haber veren bir sembol olarak algılar. Bu çalışma, Charles Forceville'in görsel metonimi tanımına uygundur: nesne (fincan) doğrudan bir başka şeyin (horoz) işlevini görsel olarak üstlenmekte, görsel temsil yoluyla anlam kayması yaratmaktadır. Görselin dili minimalist olsa da mesajın gücü oldukça yüksektir. Kırmızı ve siyah renk kontrastı, dikkat çekici ve enerji verici bir atmosfer oluşturur. Barthes'ın "ikonik mesaj" tanımı açısından bakıldığında; iletilen anlam, doğrudan kavranabilen ama çok katmanlı bir çağrışım içeren mesajdır. Kahvenin horoz gibi uyandırıcı etkisi, kullanıcıda hem sabah tazeliği hem de alışkanlık çağrışımı yaratır. Böylece Nescafé, kahveyi yalnızca bir ürün olarak değil, sabahın ta kendisi gibi konumlandırır. Bu strateji, ürünle hedef kitle arasında sembolik bir bağ kurmaktadır (Tablo 10).

Tablo 10. Nescafé İlanı Görsel Metonimi Analiz Tablosu

Analiz Kriteri	Açıklama
Görselin Tanımı	Görselde, kırmızı arka plan üzerine yerleştirilmiş bir kırmızı kulplu kahve fincanı, yukarıdan bakıldığında bir horozun başı gibi tasvir edilmiştir. Siyah silüet kısmı horozun gövdesini oluştururken, fincan kahvesi göz olarak, kulpu ise gaga olarak konumlandırılmıştır.
Metonimik Gösterge	Kahve fincanı → Horoz başı. Sabah uyandıran kahve, sabahları uyandıran horoz ile görsel olarak özdeşleştirilmiştir.
Metonimik İlişki Türü	İşlevsel yakınlık ilişkisi. Kahvenin uyanma etkisi ile horozun sabah uyandırma işlevi arasında paralellik kurulmuştur.
Anlam Yoğunluğu	Görselin sadeliği ve güçlü rengiyle sabah enerjisi, canlılık ve uyanış hissi öne çıkmaktadır. Kahve = sabah = horoz metaforu değil, metonimik bir geçişle ifade edilmiştir.
Duygusal ve Kavramsal Etki	Kahvenin sabah rutininin vazgeçilmezi olduğu vurgulanmakta; görsel zekâ ile kullanıcıya eğlenceli ve akılda kalıcı bir mesaj sunulmaktadır.
Metin Görsel Uyumu	Görselin sağ alt köşesinde yer alan Nescafé logosu dışında ek bir metin yoktur. Ancak görsel mesaj tek başına yeterince güçlüdür ve markayla doğrudan örtüşür.

4. SONUÇ

Bu çalışma, reklam tasarımlarında retorik bir figür olarak kullanılan metoniminin görsel iletişim sürecindeki rolünü irdelemiştir. İncelenen örnekler, metoniminin yalnızca ürün tanıtımına hizmet eden bir araç olmadığını; aynı zamanda izleyiciyle kültürel, sembolik ve duygusal düzeylerde etkileşim kuran çok boyutlu bir anlatım stratejisi sunduğunu göstermiştir. Analizler, metoniminin özellikle parça-bütün özellik üzerinden temsil ve neden-sonuç ilişkileri bağlamında kurgulandığını, bu yolla hızlı, güçlü ve çağrışım zenginliği yüksek anlamların üretildiğini ortaya koymuştur. Çalışmada ulaşılan bulgular, reklam tasarımlarında metoniminin bilinçli biçimde tercih edilmesinin, markaların kimlik inşasına ve mesajın ikna gücüne önemli ölçüde katkı sağladığını göstermektedir. Doğrudan bir ürün görselleştirmesi yerine, onunla ilişkilendirilen semboller ve çağrışımlar üzerinden yapılan dolaylı anlatımlar, izleyiciyi anlam kurma sürecine dâhil etmekte ve zihinsel katılımı artırmaktadır. Böylece reklam, yalnızca bilgilendiren değil, aynı zamanda estetik ve kültürel boyutta izleyiciyi etkileyen bir iletişim pratiğine dönüşmektedir. Elde edilen sonuçlar, görsel

retoriğin temel figürlerinden biri olan metoniminin, günümüz reklamcılığında özellikle kültürel kodlarla bütünleştiğinde daha ikna edici bir güce ulaştığını da ortaya koymaktadır.

Çalışmada ele alınan örnekler, ürünlerin işlevsel değerlerinin yanında, aynı zamanda toplumsal bellek ve kültürel semboller aracılığıyla da anlam kazandığını göstermiştir. Bu durum, grafik tasarımda metoniminin hem estetik hem de stratejik bir unsur olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Metonimi reklam tasarımlarında yaratıcı bir araç olmanın ötesinde, izleyicinin zihinsel katılımını artıran ve marka ile tüketici arasında daha derin bir bağ kuran bir iletişim stratejisi olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda çalışma, görsel retorik tartışmalarına katkı sağlamakta ve grafik tasarım alanında yapılacak uygulamalı araştırmalar için yeni bir perspektif sunmaktadır. Gelecek çalışmaların, metoniminin farklı medya mecralarındaki (dijital reklamlar, sosyal medya içerikleri, etkileşimli tasarımlar) kullanımlarını incelemesi, disiplinlerarası bir yaklaşımla grafik tasarım ve iletişim bilimleri arasındaki kesişimi daha da görünür kılacaktır.

Araştırma ve Yayın Etiği Beyanı

Araştırma etik kurul kararı gerektirmemektedir.

Çıkar Çatışması Beyanı

Makale ile ilgili herhangi bir kurum, kuruluş ve kişi ile çıkar çatışması yoktur.

KAYNAKÇA

- Akman, M., ve Taşçıoğlu Vaughan, M. (2023). Grafik tasarımda yıpranma. *Art-e Sanat Dergisi*, 16(32), 880-900.
- Almeida, C. d. (2009). The rhetorical genre in graphic design: Its relationship to design authorship and implications to design education. *Journal of Visual Literacy*, 28(2), 186-198.
- Aristoteles. (1995). *Retorik*. (M. Doğan, Çev.) Yapı Kredi Yayınları.
- Baş, M. (2024). Multimodal metaphors and metonymies in Turkish Airlines' advertisements. *Journal of Linguistics Research*, 1(35), 89-113.
- Barnard, M. (2013). *Graphic design as communication*. London: Taylor & Francis Group.
- Barthes, R. (2014). *Goruntunun retorigi, sanat ve muzik*. Yapı Kredi Yayınları.
- Bergström, B. (2008). *Essentials of visual communication*. King Publishing.
- Bulmer, S., ve Oliver, M. B. (2006). Visual rhetoric and global advertising Imagery. *Journal Marketing Communucations*, 49-61.
- Demir, C. ve Karakaş Yıldırım, Ö. (2019). Türkçede metaforlar ve metaforik anlatımlar. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 21(4), 1085-1096.
- Durgee, J. (2003). Visual rhetoric in new product design. *Advances in consumer research*, 367-372.
- Eco, U. (1991). *Alımlama göstergebilimi*. (S. Rıfat, Çev.) Düzlem Yayınları.
- Ehninger, D. (1968). On systems of rhetoric. G. Hause içinde, *Philosophy & Rhetoric*. Penn State University Press.
- Ehnes, H. ve Lupton, E. (1998). *Rhetorical handbook: An illustrated manual for graphic designers*. Design Papers.
- Evlioğlu Gezer, E. (2020). Görsel retoriğin reklamlarda kullanımı ve basılı reklam örnekleri. *Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi*, 150-172.
- Fiske, J. (1996). *İletişim çalışmalarına giriş*. Ark Yayınları.
- Forceville, C. (1998). *Pictorial metaphor in advertising*. Routledge.
- Gümüştekin, N. (2018). Reklam ve grafik tasarımda retorik anlatım. *İdil*, 269-280.
- Gürsoy, A. (2022). Tasarımda yatarıcı düşüncenin yansımaları görsel cinas ve rebus. Ordu Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
- Kırlar Barokas, S. (2011). *Reklam ve retorik*. İletişim.

- Karakaş Tabak, D. ve Tokmak, A. (2017). Güncel sanat pratiklerinde görsel retorik ve manipülatif yöntemler. *Yıldız Journal of Art And Design*, 1(4), 1-28.
- Kireçci, A. N. (2018). Reklamcılıkta görsel iknanın kurumsallaştırılma çabaları ve Phillips ve Mcquarrie'nin reklamcılıkta görsel retorik sınıflandırması üzerinden reklam analizleri. *Selçuk İletişim*, 11(2), 347-373.
- Lausberg, H. (1998). *Handbook of literary rhetoric: A foundation for literary study*. Leiden: Brill.
- Liman Turan, S. (2021). Görsel retorik paradigması. *Journal of Social and Humanities Sciences Research*, 8(71), 1583-1587.
- Sönmez, A. (2008). Batı retorığının genel terimleri üzerine bir araştırma. İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış doktora tezi.
- Trifonas, P. P. (1997). *Barthes and the empire of signs*. Totem Books.
- Turgut, E. (2013). *Grafik dil ve anlatım biçimleri*. Anı Yayıncılık.
- Yılmaz, M. ve Ersan M. (2017). Logo tasarımında görsel retorik. *Sanat Eğitimi Dergisi*, 5(2), 199-212.